

СОГЛАСОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Якубов Амирхон Олимжонович

Студент Бухарского государственного медицинского
института имени Абу Али ибн Сино

Раззокбердиев Хуршид Баходир угли

Студент Бухарского государственного медицинского
института имени Абу Али ибн Сино

Джалилова Зарнигор Обидовна

Научный руководитель:

Преподаватель Бухарского государственного медицинского института
имени Абу Али ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923064>

Аннотация: Статья "Согласование прилагательных: основные правила и примеры" представляет собой обзор грамматической конструкции, которая является ключевой при изучении любого языка. В статье рассматриваются правила согласования прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, а также приводятся примеры использования этой конструкции на русском языке. Конструкция согласования прилагательных является сложной и часто встречающейся в языках. В статье мы рассмотрим не только основные правила, но и исключения из них, которые могут вызывать затруднения. Кроме того, мы дадим рекомендации, и советы по практическому применению правил согласования прилагательных в речи и письменном тексте.

Ключевые слова: Латинский язык, прилагательные, падеж, числа, существительные, род.

Латинский язык - один из самых важных языков в истории человечества. Он используется в научных работах, в медицине, в праве, в религии и в других областях. Одним из важных аспектов латинского языка является согласование прилагательных. В этой статье мы рассмотрим основные правила согласования прилагательных в латинском языке.

Согласование прилагательных в латинском языке – это процесс приведения прилагательных к соответствующим формам существительных, которые они описывают. Это важный аспект грамматики латинского языка, который позволяет уточнять значения слов и строить грамматически правильные предложения.

В латинском языке прилагательные изменяются по роду, числу и падежу, чтобы соответствовать существительным, которые они определяют. Род прилагательного определяется родом существительного, к которому оно

относится. Если существительное мужского рода, то прилагательное должно быть мужского рода, если женского – женского рода, если среднего – среднего рода.

- Согласование прилагательных в роде, числе и падеже

Прилагательные в латинском языке согласуются с существительным в роде, числе и падеже. Например, если существительное находится в именительном падеже единственного числа мужского рода, то прилагательное также должно быть в именительном падеже единственного числа мужского рода.

Примеры:

- Bonus puer (хороший мальчик)
- Magna puella (большая девушка)
- Pulchri libri (красивые книги)
- Alta montes (высокие горы)

- Согласование прилагательных с несколькими существительными

Когда прилагательное относится к нескольким существительным, оно должно согласовываться с ними по роду, числу и падежу. Например:

- Puer et puella boni (хороший мальчик и девочка)
- Libri et styli pulchri (красивые книги и ручки)

- Согласование прилагательных с существительными в разных падежах

Существуют также определенные правила для согласования прилагательных с существительными в разных падежах. Например, если существительное находится в винительном падеже, то прилагательное должно иметь окончание, которое отличается от окончания в именительном падеже.

Когда прилагательное относится к существительному в другом падеже, оно должно согласоваться с ним по роду и числу, но не по падежу.

Например:

- Puella boni studii (девушка хорошего усердия)
- Pueri bonae voluntatis (мальчики доброй воли)

- Согласование прилагательных с существительными в разных родах

Когда прилагательное относится к существительному в другом роде, оно должно согласоваться с ним по роду и числу. Например:

- Vir fortis et femina fortis (сильный мужчина и женщина)

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

- Liber longus et puella longa (длинная книга и девочка)

Число прилагательного также определяется числом существительного. Если существительное в единственном числе, то и прилагательное должно быть в единственном числе, если во множественном – то и прилагательное должно быть во множественном числе.

Падеж прилагательного также соответствует падежу существительного. Если существительное стоит в именительном падеже, то и прилагательное должно быть в именительном падеже, если в родительном – то и прилагательное должно быть в родительном падеже, если в дательном – то и прилагательное должно быть в дательном падеже и т.д.

Примеры:

- Puella bona – хорошая девушка (puella – существительное женского рода в единственном числе в именительном падеже, bona – прилагательное женского рода в единственном числе в именительном падеже)

- Viri magni – великие мужчины (viri – существительное мужского рода во множественном числе в родительном падеже, magni – прилагательное мужского рода во множественном числе в родительном падеже)

В латинском языке существует согласование прилагательных с существительными по роду, числу и падежу. Это означает, что прилагательное должно иметь окончание, согласующееся с окончанием существительного, к которому оно относится.

Например, если мы хотим сказать "большой дом", мы должны использовать прилагательное "magnus" в соответствующей форме. Если существительное "дом" имеет мужской род, единственное число и находится в именительном падеже, то прилагательное "magnus" должно иметь соответствующее окончание: "magnus domus". Если же существительное находится в родительном падеже, то прилагательное должно иметь другое окончание: "magni domus".

Следует также обратить внимание на то, что в латинском языке прилагательное может стоять как перед, так и после существительного, и его окончание должно соответствовать окончанию существительного. Например, можно сказать как "magnus domus", так и "domus magna".

Важно отметить, что в латинском языке существуют три склонения существительных, и прилагательное должно иметь окончание, соответствующее склонению существительного, к которому оно относится.

Например, если мы хотим сказать "белый лебедь", то существительное "лебедь" относится к третьему склонению. Поэтому прилагательное "albus" (белый) должно иметь соответствующее окончание для третьего склонения: "cynus albus".

Кроме того, в латинском языке существуют именные и прилагательные числительные, которые также должны согласовываться с существительными по роду, числу и падежу.

Например, если мы хотим сказать "три больших дома", мы должны использовать числительное "tres" (три) в соответствующей форме и прилагательное "magnus" в соответствующей форме: "tres magni domus". Если бы существительное было женского рода, то прилагательное должно было бы иметь соответствующее окончание.

В заключение, согласование прилагательных в латинском языке - важный аспект грамматики, который необходимо понимать и использовать правильно. Следуя приведенным выше правилам, вы сможете написать грамматически правильные фразы и предложения на латыне.

Литература:

1. Melsovna, K. F., & Anvarovna, R. Z. (2023). THE LITERARY EMBODIMENT OF FLORA IN LAILA LALAMI'S BIOGRAPHICAL NOVEL "THE MOOR'S ACCOUNT". International Journal Of Literature And Languages, 3(02), 82-90.
2. Melsovna, K. F., & Qizi, G. D. G. (2023). EUPHEMISM IN ORIGINAL AND TRANSLATION (IN THE EXAMPLE OF JACK LONDON'S NOVEL MARTIN EDEN). International Journal Of Literature And Languages, 3(04), 14-20.
3. Khajieva, F. M. (2019). DECODING OF STYLISTIC DEVICES IN RUSSIAN AND ENGLISH TRANSLATIONS OF THE UZBEK NOVEL "DAYS GONE BY" BY ABDULLA QADIRI (STYLISTIC CORRESPONDENCES AND TRANSFORMATIONS). Theoretical & Applied Science, (4), 541-545.
4. Khajieva, F. M. (2020). Theoretical aspects of the language learned (Stylistics). Бухоро: Дурдона.
5. Xajiyeva, F. (2021). ЛАЙЛА ЛАЛАМИНИНГ "THE MOOR'S ACCOUNT" РОМАНИДА ФОНЕТИК СТИЛИСТИК ВОСИТАЛАР ТАҲЛИЛИ. Журнал иностранных языков и лингвистики, 3(8).
6. Khajieva, F. M. (2021). The rise and development of the american biographical novel. JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 7(06), 262-267.
7. GENESIS, F. M. K. (2020). DEVELOPMENT OF STYLISTIC DEVICES CLASSIFICATIONS. Филология масалалари. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, (3-Б), 30-38.

8. Хажиева, Ф. М. (2020). Америка ёзувчиси Жей Паринининг “The Last Station”(“Сўнги бекат”) биографик романи лейтмотивини шакллантиришда полифоник тафаккурнинг вазифаси. УзМУ хабарлари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети илмий журнали, (6-Б), 192-197.
9. Khajieva, F. (2020). Genesis and development of stylistic devices classifications. *Philology Matters*, 2020(3), 30-38.
10. Obidovna, D. Z. (2022). GENDER DIFFERENTIATION OF MASCULINE AND FEMININE VERBALIZATION. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(05), 59-65.
11. Djalilova, Z. O. (2021). Studies on gender linguistics in the field of Uzbek language. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 391-397.
12. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2022). Physical activity and its impact on human health and longevity. *Достижения науки и образования*, (2 (82)), 120-126.
13. Obidovna, D. Z., & Denis, S. (2021). Formulas of speech etiquette in a gender-engineered communication strategy. *Central asian journal of theoretical & applied sciences*, 2(6), 5-11.
14. Obidovna, D. Z. (2021). Comparative Analysis Of Uzbek Men's And Women's Speech Through The Prism Of Gender Linguistics. *Central Asian journal of literature, philosophy and culture*, 2(2), 22-26.
15. Obidovna, D. Z. (2022). Speech Behavior and its Gender Specificity on the Basis of the Main English Language Variants. *Middle European Scientific Bulletin*, 22, 199-205.
16. Obidovna, D. Z. (2021). Gender issues in foreign theoretical linguistics: concerning the history of the issue. *Gender issues*, 7(6).
17. JALILOVA, Z. O. (2021, March). ON THE FORMATION OF THE LANGUAGE OF SCIENTIFIC LITERATURE IN THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE. In *E-Conference Globe* (pp. 18-22).
18. Jalilova, Z. O. (2020). Concerning the issue of terms, having a place with various morphological classes (in view of the example of the terminological arrangement of social action). *Новый день в медицине*, (4), 501-503.
19. Djalilova, Z. O., Juraev, S. S., & Kosimov, S. M. (2021). LATIN AS A PROFESSIONAL LANGUAGE OF MEDICAL WORKERS. *Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»*. Выпуск № 23 (том 1)(апрель, 2021). Дата выхода в свет: 30.04. 2021., 79.

20. Джалилова, З. О., Хасанов, К. А., & Султонов, А. А. (2021). Роль научного управления в процессе обучения высококвалифицированных врачей в новом Узбекистане. Молодой ученый, (26), 377-379.
21. Dzhalilova, Z. O. (2021). The Latin language's international status. Молодой ученый, (41), 32-34.
22. Dzhalilova, Z. O., & Mirfajziev, K. (2021). Latin as the language of medicine. Молодой ученый, (41), 35-37.
23. Dzhalilova, Z. O., Izomova, S. G., & Ahmedova, G. A. (2021). Intercultural communication and the Latin language. Молодой ученый, (24), 398-400.
24. Dzhalilova, Z. O. (2021). History of formation of Latin language. Молодой ученый, (41), 34-35.
25. Obidovna, D. Z. (2022). GENDER SPEECH BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF THE SOCIO-LINGUISTIC FACTOR. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 190-198.
26. Dzhalilova, Z. O., Hajdarova, N. S., & Tashpulatova, N. A. (2021). Latin in the Contemporary World. Молодой ученый, (24), 400-402.
27. Djalilova, Z. (2022). POLITENESS IN WOMEN'S DISCOURSE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Academic research in modern science, 1(11), 29-34.
28. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2022). THE CONCEPT OF "HEALTHY LIFESTYLE" IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 3(06), 53-64.
29. Джалилова, З. (2022). РЕАЛИЗАЦИЯ МАКСИМ ВЕЖЛИВОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ДИАЛОГАХ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(21), 22-33.
30. Obidovna, D. Z. (2022). A Speech Etiquette Formula for the Gender Communication Strategy. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(10), 44-50.
31. Djalilova, Z. (2022). DISCURSIVE ELEMENTS AND THE CATEGORY OF POLITENESS. Academic research in modern science, 1(12), 8-14.
32. Джалилова, З. О. (2022). НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 5(5).
33. Obidovna, D. Z. (2022). DISTINCTIVE FEATURES OF MALE AND FEMALE ORAL SPEECH IN MODERN ENGLISH. International Journal Of Literature And Languages, 2(10), 14-21.

34. Obidovna, D. Z. (2022). THE MAIN CONCEPTS OF POLITENESS IN MODERN LINGUOPRAGMATICS: THE POLITENESS PRINCIPLE BY J. LEECH. International Journal of Pedagogics, 2(11), 15-20.
35. Djalilova, Z. (2022). GENDER DIFFERENTIATION OF DISCOURSE ELEMENTS AS INDICATORS OF POSITIVE AND NEGATIVE EVALUATIONS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(12), 55-63.
36. Djalilova, Z. (2022). GENDER-DETERMINED DIFFERENCES IN THE SPEECH OF LITERARY CHARACTERS. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 210-215.
37. Djalilova, Z. (2022). GENDER ELEMENT OF SPEECH BEHAVIOR FROM THE POSITION OF TEXT ORGANIZATION MECHANISMS. Eurasian Journal of Academic Research, 2(13), 274-281.
38. Джалилова, З. (2022). ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(7), 331-336.
39. Djalilova, Z. (2022). GENDER XUSHMUOMALALIKKA ASOSLANGAN IBORALARNING SHAKLLANISHI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 303-308.
40. DZHALILOVA, Z. O., & SHARIPOV, A. G. ALPHABET OF LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 338-339.
41. DZHALILOVA, Z. O., & UBAJDULLOEV, A. U. U. COMPARISON DEGREES OF ADJECTIVES IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 336-338.
42. DZHALILOVA, Z. O., & JAKUBOV, U. S. NUMBERS IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 339-341.
43. DZHALILOVA, Z. O., & ALIEV, M. N. ADJECTIVE IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 332-334.
44. DZHALILOVA, Z. O., & ALIEV, M. N. PRONOUNS IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 334-336.
45. DJALILOVA, Z. O., & KHAYOTOV, K. M. K. U. LATIN PRONOUNS. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (53), 257-258.

46. DJALILOVA, Z. O., & KHAYOTOV, M. K. U. VERBS IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (53), 255-257.
47. Djalilova, Z. O. (2023). A DISCOURSIIVE TURN IN THE THEORY OF LINGUISTIC POLITENESS: TO THE FORMATION OF THE THEORY OF LINGUISTIC IMPOLITENESS. International Journal Of Literature And Languages, 3(02), 15-23.
48. Obidovna, D. Z., & Sulaimonovich, D. S. (2023). Influence of the Mode of Work and Recreation of the Student's Health. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 2(3), 3-5.
49. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2023). Forming a Healthy Lifestyle for Students on the Example of the Volleyball Section in Universities. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 3(3), 22-25.
50. Jo'rayev, S., & Djalilova, Z. (2022). NEUROLOGICAL STATUS OF CHILDREN WITH INTRAUTERINE DEVELOPMENTAL DELAY. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 2(9), 34-37.